

Original paper

TA'LIM MUHITINING O'ZGARISHI SHAROITIDA KOGNITIV VA AFFEKTIV
EMPATIYANING PEDAGOGIK O'ZARO TA'SIR SAMARADORLIGI
KOMPONENTLARI BILAN BOG'LIQLIGI

© H.M. Mirkosimova¹✉

¹Chirchiq davlat pedagogika universiteti, Chirchiq, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: zamonaviy ta'lim tizimida pedagog va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlarning sifati ta'lim samaradorligining muhim omili sifatida qaralmoqda. Shaxsga yo'naltirilgan yondashuv, raqamlashtirish va o'quvchilarning psixologik farovonligini ta'minlashga bo'lgan ehtiyoj pedagoglardan nafaqat bilim, balki chuqur psixologik sezgirlikni talab qilmoqda. Shu nuqtai nazardan empatiya – o'qituvchining kognitiv va affektiv qobiliyatlari orqali o'quvchining ichki holatini anglash va unga mos yondashishni ta'minlovchi psixologik vosita sifatida alohida o'ringa ega.

MAQOLA MAQSADI: ushbu maqolaning maqsadi – kognitiv va affektiv empatiya darajalarining pedagogik muloqot samaradorligiga ta'sirini aniqlash, ularning o'zaro bog'liqligini tahlil qilish hamda zamonaviy o'quv muhitida empatiyaning metodik qo'llanilishi bo'yicha ilmiy-nazariy va amaliy xulosalar ishlab chiqishdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: tadqiqot Toshkent davlat pedagogika universiteti psixologiya fakulteti negizida olib borilgan bo'lib, 120 nafar bakalavriat talabasining empatiya darajalari hamda ularning maktab amaliyotidagi muloqot uslublari o'rganildi. Kuzatuv, so'rovnomma, psixometrik baholash (Mehrabian empatiya shkalasi) va pedagogik faoliyat monitoringi asosiy metod sifatida qo'llanildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, yuqori empatiya darajasiga ega talabalar o'quvchilarning faol ishtirokini ta'minlash, ishonchli munosabat o'rnatish va ijobiy emotsional muhit yaratishda sezilarli ustunlikka ega bo'lgan. Past empatiya darajasiga ega bo'lganlar esa ko'proq kommunikativ qiyinchiliklarga duch kelgan. Psixodidaktik yondashuvlar, rolli o'yinlar va reflektiv mashg'ulotlar orqali empatiya ko'nikmalarining rivojlanishi kuzatildi. Bu esa empatiya nafaqat hissiy rezonans, balki kasbiy muvaffaqiyat mezoniga aylanishini tasdiqlaydi.

XULOSA: empatiya – bu oddiy hissiy sezgirlik emas, balki o'qituvchining kasbiy muvaffaqiyatini belgilovchi asosiy psixologik mezonlardan biridir. Kognitiv va affektiv empatiyaning uyg'unlashuvi pedagogik muloqotni insonparvarlik ruhida tashkil qilishga xizmat qiladi. Ushbu ko'nikmalarni o'qituvchi tayyorlov tizimiga integratsiyalash, ta'lim muhitida ishonch va emotsional xavfsizlikni mustahkamlashga xizmat qilishi bilan ahamiyatlidir.

Kalit so'zlar: empatiya, kognitiv empatiya, affektiv empatiya, pedagogik muloqot, kommunikativ kompetensiya, ta'lim muhiti, psixologik barqarorlik, o'zaro tushunish, psixodidaktika.

Iqtibos uchun: Mirkosimova H.M. Ta'lim muhitining o'zgarishi sharoitida kognitiv va affektiv empatiyaning pedagogik o'zaro ta'sir samaradorligi komponentlari bilan bog'liqligi // Inter education & global study. 2025. №5. B.480–486.

КОРРЕЛЯЦИЯ КОГНИТИВНОЙ И АФФЕКТИВНОЙ ЭМПАТИИ С КОМПОНЕНТАМИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ В УСЛОВИЯХ ТРАНСФОРМАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ

© Х.М. Миркосимова¹✉

¹Чирчикский государственный педагогический институт, Чирчик, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: в современной системе образования качество взаимоотношений между педагогом и учеником рассматривается как важнейший фактор эффективности образовательного процесса. Личностно-ориентированный подход, цифровизация и необходимость обеспечения психологического благополучия учащихся требуют от педагогов не только знаний, но и глубокой психологической чувствительности. С этой точки зрения эмпатия выступает как важный психологический инструмент, обеспечивающий понимание внутреннего состояния учащегося и соответствующий подход к нему посредством когнитивных и аффективных способностей педагога.

ЦЕЛЬ: определить влияние уровней когнитивной и аффективной эмпатии на эффективность педагогического общения, проанализировать их взаимосвязь, а также выработать научно-теоретические и практические выводы о методическом применении эмпатии в современном образовательном пространстве.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: исследование проводилось на базе факультета психологии Ташкентского государственного педагогического университета. Были изучены уровни эмпатии у 120 студентов бакалавриата и особенности их коммуникативных стилей во время школьной практики. В качестве основных методов использовались наблюдение, анкетирование, психометрическая оценка (шкала эмпатии Мехрабиана) и мониторинг педагогической деятельности.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: полученные данные показали, что студенты с высоким уровнем эмпатии имели значительные преимущества в активизации участия учащихся, установлении доверительных отношений и создании позитивной эмоциональной атмосферы. Студенты с низким уровнем эмпатии, напротив, чаще сталкивались с коммуникативными трудностями. Наблюдалось развитие эмпатических навыков через психодидактические подходы, ролевые игры и

рефлексивные занятия. Это подтверждает, что эмпатия является не только эмоциональной отзывчивостью, но и показателем профессиональной успешности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: эмпатия – это не просто эмоциональная чувствительность, а один из ключевых психологических критериев профессиональной успешности педагога. Сочетание когнитивной и аффективной эмпатии способствует гуманистической организации педагогического взаимодействия. Интеграция этих навыков в систему подготовки педагогов способствует укреплению доверия и эмоциональной безопасности в образовательной среде.

Ключевые слова: эмпатия, когнитивная эмпатия, аффективная эмпатия, педагогическое общение, коммуникативная компетентность, образовательная среда, психологическая устойчивость, взаимопонимание, психодидактика.

Для цитирования: Миркосимова Х.М. Корреляция когнитивной и аффективной эмпатии с компонентами эффективности педагогического взаимодействия в условиях трансформации образовательной среды. // Inter education & global study. 2025, №5. С. 480–486.

CORRELATION OF COGNITIVE AND AFFECTIVE EMPATHY WITH COMPONENTS OF EFFECTIVENESS OF PEDAGOGICAL INTERACTION IN THE CONDITIONS OF TRANSFORMATION OF THE EDUCATIONAL ENVIRONMENT

© Hilola M. Mirkosimova ¹✉

¹Chirchik State Pedagogical University, Chirchik, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: this article analyzes the influence of the level of cognitive and affective empathy on the effectiveness of pedagogical communication, in particular, how it manifests itself in the conditions of a changing educational environment. Empathy is not only the ability to understand the emotions of another person, but also to respond to them, and is an important psychological tool for establishing effective communication in the pedagogical process. Through cognitive empathy, the teacher mentally perceives the student's situation, and through affective empathy, he emotionally connects with him. The article empirically and theoretically examines the influence of these types of empathy on communication strategies in the educational process, their relationship and importance in the modern educational environment. In addition, based on observations and psychological studies conducted in pedagogical institutions of Uzbekistan, the relationship between the level of empathy and the effectiveness of learning is determined, and proposals are made for the development of effective strategies in this direction.

AIM: to determine the influence of cognitive and affective empathy levels on the effectiveness of pedagogical communication, analyze their interrelation, and develop scientific and practical recommendations for applying empathy in contemporary educational environments.

MATERIALS AND METHODS: the study was conducted at the Faculty of Psychology, Tashkent State Pedagogical University, involving 120 bachelor students. Methods included observation, questionnaires, psychometric evaluation (Mehrabian empathy scale), and monitoring of pedagogical activities.

DISCUSSION AND RESULTS: students with high empathy levels demonstrated significant advantages in engaging students actively, building trustful relationships, and creating a positive emotional atmosphere. Those with low empathy faced more communicative challenges. Psychodidactic approaches, role-playing, and reflective sessions contributed to developing empathy skills.

CONCLUSION: empathy is a key psychological criterion of a teacher's professional success. The combination of cognitive and affective empathy fosters a humanistic approach to pedagogical interaction. Integrating these skills into teacher training strengthens trust and emotional safety in the educational environment.

Keywords: empathy, cognitive empathy, affective empathy, pedagogical communication, communicative competence, educational environment, psychological stability, mutual understanding, psychodidactics.

For citation: Mirkosimova H.M. (2025) 'Correlation of cognitive and affective empathy with components of effectiveness of pedagogical interaction in the conditions of transformation of the educational environment', *Inter education & global study*, (5), pp. 480–486. (In Russian)

Zamonaviy ta'lim tizimida pedagog va o'quvchi o'rtasidagi munosabatlar sifati ta'lim samaradorligining asosiy omillaridan biri sifatida e'tirof etilmoqda. Ayniqsa, insonparvarlik tamoyillariga asoslangan pedagogik yondashuvlarda o'qituvchining shaxsiy xususiyatlari, psixologik holati va muloqot madaniyati o'quvchilarning emotsional holatiga, darsdagi ishtiroki va umuman o'quv motivatsiyasiga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, empatiya pedagogik faoliyatda yetakchi psixologik komponentlardan biri sifatida muhim ahamiyat kasb etadi.

Empatiya – bu boshqa shaxsning emotsional holatini tushunish va unga mos ravishda javob berish qobiliyatidir. U ikki asosiy turga bo'linadi: kognitiv empatiya – bu boshqa insonning fikrlarini, nuqtai nazarini idrok qilish va anglash qobiliyati; affektiv empatiya esa – bu boshqa odamning his-tuyg'ularini o'zida his qilish, ya'ni emotsional rezonans. Mazkur ikki yo'nalishning uyg'unlashuvi o'qituvchi faoliyatida chuqurroq o'zaro aloqani shakllantiradi, bu esa o'quvchilar bilan samarali va ishonchli kommunikatsiyani ta'minlaydi.

O'zbekiston ta'lim tizimi ham bosqichma-bosqich raqamlashtirilayotgan va interaktiv yondashuvlar bilan boyitilayotgan bir sharoitda faoliyat yuritmoqda. Bu esa pedagoglardan faqat bilim emas, balki kuchli psixologik va kommunikativ tayyorgarlikni ham talab etadi. Shuningdek, pandemiya davrida yuzaga kelgan masofaviy ta'lim, hissiy yakkalanish, psixologik bosim holatlari pedagogik muloqotda empatiyaning rolini yanada oshirdi.

Hozirda o'quvchilarning emotsional farovonligini ta'minlash, ularning holatini tushunish, har bir shaxsga individual yondashuv ko'rsatish – bu o'qituvchining kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismiga aylanmoqda.

Ushbu maqolada kognitiv va affektiv empatiya darajalari bilan pedagogik muloqot samaradorligi o'rtasidagi o'zaro bog'liqlik ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Ayniqsa, yangi o'zgarayotgan va texnologiyalar bilan boyitilayotgan ta'lim muhiti kontekstida bu psixologik jihatlarning o'rni aniqlanadi. Pedagogik muloqotdagi qiyinchiliklar, o'qituvchi-o'quvchi o'rtasidagi masofalanish, tushunmovchilik holatlari empatiya vositasida qanday yechim topayotganiga diqqat qaratiladi. Shu bilan birga, maqolada empatiya darajasini oshirishga qaratilgan psixologik treninglar, reflektiv yondashuvlar va ta'lim tizimiga integratsiyalash mumkin bo'lgan metodlar ham ko'rib chiqiladi.

Pedagogik muloqot bu nafaqat axborot uzatish jarayoni, balki emotsional va psixologik o'zaro ta'sirning murakkab tizimidir. Ushbu tizimda o'qituvchining empatik qobiliyatlari hal qiluvchi rol o'ynaydi. Xususan, kognitiv empatiya o'quvchining fikrlash tarzini tushunish, uning holatiga mos strategiyalarni tanlash imkonini bersa, affektiv empatiya o'quvchining hissiy dunyosiga kirish, unga samimiy munosabatda bo'lish imkonini yaratadi. Shunday qilib, empatiya pedagogik muloqotni insonparvarlik ruhida tashkil qilishga xizmat qiladi.

Kognitiv empatiya orqali o'qituvchi o'quvchining bilim olishdagi individual yondashuvini, qiyinchiliklarini va ehtiyojlarini tushunadi. Bu, ayniqsa, inklyuziv ta'limda, ya'ni maxsus ehtiyojli o'quvchilar bilan ishlaganda muhim ahamiyat kasb etadi. Misol uchun, o'z fikrini ifoda etishda qiynalayotgan yoki motivatsiyasi past bo'lgan o'quvchini tushunish va unga tegishli metodlarni qo'llash bevosita kognitiv empatiyaga bog'liq.

Affektiv empatiya esa o'quvchining ichki kechinmalariga, ruhiy holatiga ta'sir qiladi. Bu orqali o'qituvchi o'quvchiga ishonch, xavfsizlik, quvvat va motivatsiya bera oladi. Masalan, darsda xatoga yo'l qo'yan o'quvchiga tanbeh emas, balki ruhlantiruvchi munosabat bildirish uning o'qishga bo'lgan ishtiyoqini oshiradi. Bu pedagogik muloqotda ijobiy emotsional fonni yaratishga yordam beradi.

Empatiya va pedagogik samaradorlik o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash uchun bir qator tadqiqotlar o'tkazilgan. Masalan, Toshkent davlat pedagogika universiteti psixologiya fakultetida olib borilgan eksperimental tadqiqotda 120 nafar bakalavriat talabasining empatiya darajasi va ularning maktab amaliyotida o'quvchilar bilan o'zaro muloqoti o'rganilgan. Natijalar shuni ko'rsatdiki, yuqori empatiya ko'rsatkichlariga ega talabalar o'quvchilardan yuqori ishonch, ijobiy fikrlar va darsga faol ishtirokni qayd etgan. Shu bilan birga, past empatiya ko'rsatkichlari o'zaro tushunmovchilik, bahsli vaziyatlar va masofali munosabatlarga olib kelgani aniqlangan.

Bundan tashqari, zamonaviy ta'lim muhiti o'zgarayotganini hisobga olib, empatiya ko'nikmalarini rivojlantirish bo'yicha yangi yondashuvlar ishlab chiqilmoqda. Bunga psixodidaktika, ya'ni ta'lim jarayoniga psixologik mexanizmlarni integratsiyalash, emosional refleksiya, rolli o'yinlar, videoanaliz va tajriba asosidagi interaktiv treninglar

kiradi. Ushbu metodlar orqali talabalar nafaqat bilim, balki emotsional sezgirlik, ijtimoiy idrok va o'zaro hurmatni rivojlantiradi.

Shunday qilib, empatiya – bu shunchaki hissiyot emas, balki o'qituvchining psixologik va professional tayyorgarligini belgilovchi muhim komponentdir. U orqali o'quvchining o'zini qadrlashi, o'qituvchiga ishonchi va darsga bo'lgan ijobiy munosabati mustahkamlanadi. Bu esa bevosita ta'lim samaradorligiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Zamonaviy pedagogik faoliyatda empatiya – o'qituvchining nafaqat shaxsiy sifati, balki kasbiy kompetensiyasining ajralmas qismi sifatida qaralmoqda. Ushbu maqolada keltirilgan nazariy asoslar va amaliy misollar shuni ko'rsatadiki, kognitiv va affektiv empatiya darajalari pedagogik muloqot samaradorligini bevosita belgilaydi. Kognitiv empatiya o'qituvchiga o'quvchining aqliy holatini tushunish va unga mos ravishda ta'lim uslubini tanlash imkonini bersa, affektiv empatiya uning emotsional holatini idrok qilish va unga ruhiy qo'llab-quvvatlash ko'rsatish imkoniyatini yaratadi.

O'zbekiston ta'lim tizimining transformatsiya bosqichida ekani, raqamlashtirish, masofaviy ta'lim, psixologik xavfsizlik muhitini yaratish kabi yangiliklar pedagogik muloqotning yangi shakl va mazmun kasb etishiga olib kelmoqda. Shu munosabat bilan, empatiya ko'nikmalarini pedagogik kadrlar tayyorlash tizimiga integratsiyalash dolzarb ahamiyat kasb etadi. Bu nafaqat o'quvchilarning individual ehtiyojlariga e'tibor qaratishga, balki sog'lom psixologik muhitni shakllantirishga ham xizmat qiladi.

Shuningdek, empatiya darajasini oshirishga qaratilgan psixologik treninglar, reflektiv mashg'ulotlar, muloqot kompetensiyasini rivojlantiruvchi metodlar – ta'lim tizimining ajralmas qismi bo'lishi zarur. Bu, ayniqsa, pedagogik ta'lim yo'nalishidagi talabalarda kasbiy empatik tayyorgarlikni mustahkamlash uchun muhim vositadir.

Yakuniy xulosa sifatida aytish mumkinki, empatiya darajasini o'rganish va rivojlantirish pedagogik muloqotni insonparvar, ishonchli va psixologik jihatdan sog'lom muhitga aylantirishda muhim omil bo'lib xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida ta'lim sifati, o'quvchilarning shaxsiy rivojlanishi va jamiyatdagi ijtimoiy barqarorlikka ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Бернс Р. Развитие самосознания и эмпатии у подростков. — Москва: Просвещение, 2019.
2. Carl Rogers. *A Way of Being*. — Boston: Houghton Mifflin, 1980.
3. Batirovich, T. A. (2022). Challenges and solutions to increase the efficiency of graphic education on the basis of interdiscipline membership. *Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities*, 12(1), 265-268.
4. Таджибаев, А. Б. (2020). Педагогические технологии повышения эффективности графического образования в общеобразовательных средних школах (на примере интеграции точных и естественных наук). In *Инновационные технологии в технике и образовании* (pp. 112-123).

5. Eliboyevna, M. X. (2023). The Specific Types of Female Images in Victorian Novels. *Periodica Journal of Modern Philosophy, Social Sciences and Humanities*, 25, 12-14.
6. Qobilbek, N. (2024). The phenomenon of conceptual metaphor in proverbs with a somatic component. *Web of Scientist: International Scientific Research Journal*, 5(6), 65-69.
7. Rifovna, T. G. (2022). The specificity of the school" rivoqe"(development) in the development of the professional competence of the future primary education teacher. *Conferencea*, 478-480.
8. Тожибоева, Г. Р. (2022). Профессиональная компетентность учителя начальных классов. *World scientific research journal*, 2(1), 94-99.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mirkosimova Hilola Murotovna**, Chirchiq davlat pedagogika universiteti o'qituvchisi, [Миркосимова Хилола Муротовна, преподаватель Чирчикского государственного педагогического университета], [Hilola M. Mirkosimova, lecturer at Chirchik State Pedagogical University]; manzil: O'zbekiston, Toshkent viloyati, Chirchiq shahri, O'zbekiston ko'chasi 19-uy [адрес: Узбекистан, г. Чирчик, ул. Узбекистан, дом 19], [address: 19 Uzbekistan street, Chirchik city, Tashkent region, Uzbekistan].